

Propuesta de modelo colombiano de prevención, detección y diagnóstico temprano del cáncer de mama para reducción de mortalidad basada en la evidencia

Estrategia por riesgo y territorio con énfasis en equidad y sostenibilidad del sistema de salud.

Proposal of a Colombian population-based prevention, screening and early detection model for breast cancer mortality reduction based on evidence

A risk- and territory-oriented strategy emphasizing equity and health system sustainability.

Ana Sofía Trujillo-Henao¹, Juan Lucas Segura-Valencia¹, Manuela Rojas-Herrera¹, Isabela Sánchez-Rodríguez¹, Abraham Elías Usta-Marrugo¹, Francisco Palencia-Sánchez¹

1. Departamento de Medicina Preventiva Facultad de Medicina Pontificia Universidad Javeriana

RESUMEN

El cáncer de mama en Colombia es reconocido como la principal causa de mortalidad por cáncer, esto en un contexto en el que la cobertura para pruebas diagnósticas y de tamizaje son limitadas por distintos motivos. Por ejemplo, para la mamografía se reporta <25% de cobertura para la población objetivo, problemática que se vuelve aún más profunda con relación a las grandes inequidades territoriales, lo que lleva finalmente a una baja detección en estadios tempranos de esta patología. Pese a estrategias ya definidas por diferentes entidades como la distribución de bonos gratuitos de mamografía por parte de la Liga Colombiana contra el Cáncer (LCCC), sigue habiendo problemáticas como la baja pertinencia que se alcanza con este tipo de estrategias, lo que evidencia limitaciones en la focalización y verificación de la información. Nuestra propuesta tuvo como objetivo principal diseñar un modelo integral, equitativo y contextualizado para la prevención y detección temprana del cáncer de mama en la población colombiana. Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en bases de datos como PubMed, Embase, Scopus y SciELO, complementada con literatura gris. Se incluyeron programas y modelos de tamizaje en contextos urbanos y rurales y se priorizaron hallazgos dados por revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis entre los años 2020-2025, analizados bajo el marco contextual de la Breast Health Global Initiative. A partir de una síntesis realizada entre la evidencia nacional e internacional disponible, incluyendo los implementos brindados por la LCCC, se construyó finalmente un modelo que consta de 7 fases y busca integrar la identificación y captación temprana de mujeres entre 40-69 años, la planificación y búsqueda de alianzas territoriales, herramientas de educación comunitaria y navegación por el sistema con eliminación de barreras económicas mediante la optimización de instrumentos como los bonos, el tamizaje basado en factores de riesgo y mamografía, y diagnóstico confirmatorio oportuno con un sistema de registro y retroalimentación. La implementación de este modelo busca incrementar la cobertura del tamizaje, mejorar la detección en estadios tempranos y disminuir la mortalidad evitable por cáncer de mama en Colombia.

Palabras claves: Cáncer de mama; Neoplasias de la mama; Mamografía; Detección temprana de cáncer; Tamizaje poblacional; Equidad en salud; Modelos de atención en salud; Colombia (DeCS).

ABSTRACT

Breast cancer in Colombia is recognized as the leading cause of cancer-related mortality, considering we're in a context where coverage for diagnostic and screening tests is limited for various reasons. For example, mammography coverage is reported to be below 25% for the target population, a problem that becomes even more severe due to major territorial inequities, ultimately resulting in low detection of this disease at early stages. Despite strategies already established by different entities—such as the distribution of free mammography vouchers by the Colombian League Against Cancer (LCCC)—challenges remain. These strategies achieve low relevance and effectiveness, highlighting limitations in the verification of information. Our proposal aimed to design a comprehensive, equitable, and context-specific model for the prevention and early detection of breast cancer in the Colombian population. A systematic literature review was conducted in databases such as PubMed, Embase, Scopus, and SciELO, complemented by grey literature. Programs and screening models in both urban and rural settings were included, and findings from systematic reviews and meta-analyses published between 2020 and 2025 were prioritized and analyzed within the Breast Health Global Initiative's contextual framework. Based on a synthesis of the available evidence, including the tools provided by the LCCC, we developed a final model that consists of seven phases. It seeks to integrate early identification and outreach of women aged 40–69, the planning and establishment of territorial partnerships, and community education tools. Additionally, we propose system navigation through the optimization of instruments such as vouchers, risk-factor-based screening and mammography, and timely confirmatory diagnosis supported by a recording and feedback system. Implementing this model aims to increase screening coverage, improve early-stage detection, and reduce preventable breast cancer mortality in Colombia.

Keywords MeSH: Breast Neoplasms; Early Detection of Cancer; Mass Screening; Health Equity; Delivery of Health Care, Integrated; Colombia (MeSH).

INTRODUCCIÓN

En Colombia, el cáncer es un problema prioritario de salud pública: se estiman 96 muertes diarias por neoplasias (1). En las mujeres, el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad, especialmente entre los 35 y 70 años; además, se ha documentado un aumento de casos en grupos etarios más jóvenes, lo que obliga a reforzar las estrategias de diagnóstico oportuno (2,3). Los departamentos que tienen mayor afectación son el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bogotá y Meta (1). No obstante, continúa siendo un desafío importante en salud para el país, ya que, según los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Decenal de Salud Pública, los informes más recientes —con corte al año 2021— evidencian que, en materia de detección temprana de la enfermedad, se ha alcanzado un cumplimiento muy bajo (4).

Según el Sistema Integral de la Protección Social (SISPRO), entre enero del 2017 y enero del 2018 se registraron 59.837 casos de cáncer de mama en Colombia, con una prevalencia de 230 por cada 100.000 mujeres (4). Esta neoplasia representa 2.226 casos de muertes anuales, consolidándose como un problema prioritario de salud pública, según datos del Instituto Nacional de Cancerología (INC) (2). Si bien hay registros e indicadores clave, como la proporción

de mujeres entre 50 y 69 años que se han realizado mamografías en los últimos dos años, y la proporción de casos detectados en estadios tempranos, este último sigue siendo un reto. A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, la mayoría de los casos se identifican en etapas avanzadas, lo que limita la posibilidad de curación y aumenta la carga para el sistema de salud (3). Por ello, se establece como prioridad la ejecución de acciones articuladas de detección temprana y atención integral, oportuna y continua, que estén orientadas bajo los instrumentos del Plan de Desarrollo Nacional o del Plan Decenal de Salud Pública (4).

La Cuenta de Alto Costo (CAC) estimó para el 2022 tasas de 51,9 casos nuevos y 13,5 muertes por 100.000 mujeres, con cobertura de mamografía en <25% en la población objetivo (50–69 años), lo cual está muy por debajo de las metas (>70%). Además, evidenció inequidades entre el régimen contributivo y el subsidiado, y mostró que coberturas mayores al 20% reducen la mortalidad y aumentan los diagnósticos en estadios I–IIA, reafirmando el impacto poblacional del tamizaje. Estas brechas de cobertura y equidad explican en gran medida la proporción de diagnósticos tardíos y la persistencia de la mortalidad evitable (5).

El Gobierno de Colombia, en conjunto con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), proponen la Guía de Práctica Clínica del 2017 (GPC) para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama. Para el tamizaje, divide a la población según sus factores de riesgo: en primer lugar, alto riesgo o mujer portadora de mutación genética conocida (30%), riesgo medio (17-30%), y finalmente, bajo riesgo (población general) menor al 17% (6).

La tamización de la población general, mediante la mamografía de dos proyecciones cada 2 años, se recomienda en mujeres de 50 a 69 años. No se recomienda realizar la tamización de rutina en mujeres de 40-49 años. La decisión de iniciar antes de los 50 años es según el contexto del paciente. En cuanto a la realización del examen clínico de la mama, es recomendado desde los 40 años como parte del examen clínico general de la mujer, por lo menos 1 vez al año con método estandarizado por parte de médicos entrenados, asegurando que haya adecuada referencia al sistema si hay detección de lesiones sospechosas (3,6,7).

Por otro lado, las recomendaciones internacionales de Guías de Práctica Clínica indican mamografía de tamización rutinaria para mujeres entre los 50 y 69 años cada 1 a 2 años. En cuanto al examen clínico, el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos (USPSTF por sus siglas en inglés), consideran que el examen físico es opcional y el grupo canadiense de servicios preventivos (Canadian Task Force) y del Reino Unido, no recomiendan la realización del autoexamen (6).

A nivel global, diversos países han implementado modelos organizados de tamizaje. Por ejemplo, en una cohorte prospectiva realizada en Noruega, en la que se invitó a todas las mujeres entre 50 y 69 años a realizarse una mamografía de manera bienal, se observó una reducción en la mortalidad por cáncer de mama entre las participantes en el estudio, así como mejoras en las oportunidades de tratamiento (8). De manera similar, en Estados Unidos, el programa de navegación de pacientes (“Patient Navigation”) implementó un modelo de acompañamiento destinado a reducir las disparidades en la detección del cáncer de mama entre mujeres urbanas sin seguro médico o con cobertura insuficiente, pertenecientes a diversos grupos raciales y étnicos (9).

De la misma manera, la propuesta incluye estrategias de optimización y ampliación del alcance poblacional, dirigidas principalmente a grupos de difícil acceso como comunidades rurales o dispersas y poblaciones con baja adherencia a los programas de salud o en condiciones de vulnerabilidad social. Estas estrategias ya aplicadas en diferentes poblaciones incluyen unidades móviles de diagnóstico, redes comunitarias de apoyo, educación en autocuidado, telemedicina, notificación remota y esquemas de seguimiento, con el fin de disminuir las

brechas actuales en cobertura y de mejorar la adherencia que han demostrado las guías de práctica clínica nacionales.

En nuestro país, la Liga Colombiana contra el Cáncer (LCCC) (10), ha implementado una estrategia de estratificación del riesgo orientada a la priorización del acceso al tamizaje mamográfico. Este proceso se basa en un formulario que indaga por variables sociodemográficas, clínicas y de comportamiento. A partir de esta información, se construyen cuatro escalas: de riesgo social, de riesgo en salud, de riesgo final y de pertinencia. Con base en esta última, se determina la asignación de bonos gratuitos para la realización de mamografías a las mujeres clasificadas como de mayor riesgo. No obstante, el programa enfrenta limitaciones significativas: la disponibilidad de bonos es insuficiente para cubrir la demanda; existe dificultad para agrupar y sistematizar las variables de forma eficiente; no se dispone de métodos de verificación de los datos suministrados; y, de acuerdo con los registros institucionales, la pertinencia de la entrega de bonos apenas alcanza el 18,62%. Estos desafíos reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de registro, priorización y validación de información, y justifican el diseño de un modelo que optimice la focalización y amplíe la cobertura efectiva (10).

Por tanto, esta investigación tiene como propósito diseñar un modelo integral y equitativo de prevención y detección temprana de cáncer de mama en Colombia, orientado a mejorar la cobertura y la oportunidad diagnóstica entre regímenes y territorios. Se propone que la implementación de un modelo estructurado y adaptado a las brechas territoriales que podría incrementar la cobertura del tamizaje, favorecer el diagnóstico en etapas iniciales y reducir la mortalidad evitable por cáncer de mama en la población colombiana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Marco de la iniciativa mundial de salud mamaria (BHGI)

En 2020, la Iniciativa Mundial para la Salud Mamaria (BHGI) propuso un marco con siete dominios contextuales para orientar el abordaje del cáncer de mama como problema de salud global: epidemiológico, político/legal, geográfico, organizacional, financiero, social y cultural (11,12). Este enfoque, que abarca desde la detección temprana hasta el tratamiento, se adaptó para analizar el programa colombiano de control y detección del cáncer de mama.

Diseño del estudio

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura de programas o modelos de prevención, detección temprana y tamizaje de cáncer de mama a nivel mundial para analizar los distintos programas o modelos propuestos alrededor del mundo en áreas urbanas y rurales. Con el fin de establecer comparaciones entre modelos y evaluar la calidad y resultados entre cada uno de ellos con el fin de diseñar o adaptar e implementar uno en nuestro país.

Población de estudio

Mujeres adultas (≥ 18 años), con o sin factores de riesgo para cáncer de mama, provenientes de áreas urbanas o rurales.

La búsqueda sistemática abarcó bases de datos indexadas como PubMed/MEDLINE, Embase, Scopus y SciELO. Así como fuentes de literatura gris, incluyendo páginas gubernamentales, informes institucionales y documentos técnicos relevantes. Se hizo una búsqueda con restricción de idioma, únicamente inglés y español, los artículos en inglés fueron traducidos

mediante herramientas de traducción asistida y verificados por revisores bilingües, siempre y cuando sea necesario. Se priorizaron revisiones sistemáticas y se estableció un límite temporal de cinco años (2020-2025) para asegurarnos de obtener modelos actualizados y comparables. Se descartaron aquellos resultados sin acceso libre o con datos insuficientes.

La selección de estudios se realizó de manera independiente por cinco revisores en las fases de cribado de títulos, resúmenes y textos completos. Las discrepancias entre revisores se resolvieron por consenso, sin necesidad de recurrir a un sexto evaluador. Con esta metodología buscamos garantizar la coherencia y transparencia del estudio. Al final, evaluaremos los modelos con mejores resultados para diseñar un nuevo modelo que sea implementable en nuestro país y promueva la prevención, tamizaje y detección temprana de cáncer de mama.

Criterios de inclusión

- Mujeres
- Edad \geq 18 años
- Tipo de estudio: Ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales, revisiones sistemáticas que evalúan modelos, metaanálisis, cohortes comparativas y evaluaciones de programas de prevención, tamizaje o detección temprana de cáncer de mama.
- Periodo de publicación: 2020-2025.
- Accesibilidad: Texto completo disponible.

Criterios de exclusión

- Mujeres con antecedente o diagnóstico actual de cáncer de mama
- Tipo de estudio: Estudios de laboratorio o en animales, reportes de caso, series de casos <10 pacientes sin análisis, artículos de opinión, abstracts sin acceso completo, revisiones narrativas sin datos, revisiones sin metodología explícita, comentarios, cartas al editor.
- Modelos sin desenlaces favorables en la práctica
- Accesibilidad: Duplicados, datos insuficientes, estudios en proceso.

Estrategias de búsqueda

La estrategia de búsqueda se estructuró mediante los siguientes conceptos clave: Cáncer de mama/Breast cancer, Prevención y detección temprana del cáncer de mama, Modelos y programas de atención o intervención en salud. Para facilitar la búsqueda y la identificación de estudios relevantes, se realizó una búsqueda individual por medio de algoritmos en las distintas bases de datos.

Bases de datos	Términos	Estrategia de búsqueda	Filtros aplicados
Scopus	Combinó términos en texto libre y descriptores equivalentes a los MeSh (términos Emtree)	TITLE (breast AND screening AND (program* OR programme* OR organized OR organised OR "population based" OR national) AND (implementation OR evaluation OR feasibility OR effectiveness)) AND NOT AFFILCOUNTRY ("Colombia") AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2026 AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (EXCLUDE (AFFILCOUNTRY , "Colombia"))	Fecha (2020-2025), Idioma (inglés), Tipo de estudio (article y review), países excluidos (Colombia)
PubMed/ MEDLINE	Combinó términos controlados MeSH (Medical Subject Headings) y términos en texto libre	("Breast Neoplasms"[MeSH]) AND ("Mass Screening"[MeSH] OR "Early Detection of Cancer"[MeSH] OR "Mammography"[MeSH]) AND ("Models, Organizational"[MeSH] OR "Program Evaluation"[MeSH] OR "Delivery of Health Care"[MeSH] OR "Health Planning"[MeSH] OR "Quality Improvement"[MeSH] OR "Feasibility Studies"[MeSH] OR "Implementation Science"[MeSH] OR "Practice Guidelines as Topic"[MeSH] OR "Health Planning Guidelines"[MeSH] OR "Guideline Adherence"[MeSH] OR "Health Policy"[MeSH]) AND ("Developing Countries"[MeSH] OR "Developed Countries"[MeSH] OR "United States"[MeSH]) AND ("Humans"[MeSH])	Fecha (2020-2025), Idioma (inglés), Tipo de estudio (article y review)
Embase	Combinó descriptores controlados del tesauro Emtree y términos en texto libre	('breast cancer':de OR 'breast neoplasm*':ti,ab) AND ('early detection'/exp OR 'screening'/exp OR 'early diagnos*':ti,ab OR screening:ti,ab OR 'prevent*':ti,ab) AND ('screening program*':ti,ab OR 'early detection program*':ti,ab OR 'community-based intervention*':ti,ab OR 'model of care':ti,ab OR 'pathway of care':ti,ab) AND (rural:ti,ab OR urban:ti,ab) AND [humans]/lim AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [2020-2025]/py	Fecha (2020-2025), Idioma (inglés), Tipo de estudio (article y review), países excluidos (Colombia)

Bases de datos	Términos	Estrategia de búsqueda	Filtros aplicados
Scielo	Combinó palabras clave y términos en texto libre relacionados con los conceptos centrales del estudio.	(((cáncer de mama) OR (neoplasia mamaria) OR (carcinoma mamario)) AND (prevención) OR (detección temprana) OR (tamizaje) OR (diagnóstico precoz) OR (screening) OR (promoción de la salud) OR (educación en salud)) AND (modelo de atención) OR (modelo de prevención) OR (modelo de detección) OR (programa de salud) OR (intervención) OR (estrategia de salud)) AND (zona rural) OR (comunidad rural) OR (área remota) OR (población vulnerable) OR (población indígena) OR (acceso desigual) OR (barrios periféricos)	Tipo de estudio (Artículo, revisiones sistemáticas), Áreas temáticas (Salud científica, ciencias humanas, ciencias sociales aplicadas y multidisciplinario), Categoría: (Salud, medicina, servicios, general, ciencias, cuidado, publico, política), Periodo de publicación (2020-2025), Idiomas (español, inglés), idiomas excluidos (portugués), Accesibilidad: texto completo disponible.

Tabla 1. Estrategias de búsqueda en las distintas bases de datos. Elaboración propia.

Consideraciones éticas

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 (13), que regula las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud con seres humanos, este estudio se clasifica como una investigación sin riesgo y por tanto no requiere pasar por el comité de ética por ser una investigación que no involucró seres humanos.

Construcción del modelo

Nuestro principal objetivo fue construir un modelo para la prevención y detección del cáncer de mama en población colombiana, basado por un lado en estrategias diagnósticas ya documentadas en diferentes regiones de Latinoamérica y el mundo, pero también en las herramientas y estrategias implementadas por entidades como la Liga Colombiana contra el Cáncer (10) y la resolución 3280 (14), acoplándonos a las necesidades sociodemográficas y culturales de la población nacional y sin perder la coherencia con la red de servicios disponibles.

La selección de métodos diagnósticos se decidió por consenso, considerando validez de la evidencia, costo-efectividad y factibilidad, priorizando herramientas con impacto demostrado en Colombia (detección temprana y reducción de mortalidad). Primero se definió un rango etario objetivo, alineado con guías internacionales y la epidemiología local, para maximizar el costo-beneficio. La mamografía se estableció como tamizaje primario y, según disponibilidad, riesgo y contexto territorial, se incorporaron alternativas para poblaciones sin acceso. En conjunto, el

modelo refuerza la prevención secundaria y la detección temprana con enfoque poblacional, territorial y de sostenibilidad en el sistema de salud colombiano.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios. Elaboración propia (15).

RESULTADOS

De acuerdo con lo obtenido en la búsqueda realizada, en articulación con La Liga Colombiana Contra el Cáncer (LCCC) (10), se propone el siguiente modelo integral para la prevención y detección temprana del cáncer de mama en Colombia, que consta de 7 fases secuenciales y complementarias. Las cuales buscan mejorar la equidad territorial, fortalecer el tamizaje a nivel nacional y garantizar la oportunidad diagnóstica, apoyándose en estrategias comunitarias y el uso de herramientas tecnológicas. A continuación, se describe el objetivo y desarrollo de cada una de las fases.

1. Identificación y captación de población objetivo

La población objetivo es enfocada en mujeres de 40 a 69 años, realizando educación desde los 40 años y el tamizaje desde los 50 años, priorizando a aquellas que pertenecen a comunidades rurales, dispersas, sin seguro médico, con seguro médico insuficiente o con baja adherencia a los programas de salud. Para esto, se combinarán estrategias tanto activas como pasivas de búsqueda como: listados poblacionales, registros de la LCCC y actividades comunitarias de acercamiento en centros de salud. Adicionalmente, se propone la implementación de una estrategia digital mediante mensajes de texto que inviten a la población objetivo a participar en campañas de sensibilización y brigadas de tamizaje realizadas por la LCCC, los cuáles estarían enfocados en la equidad, privacidad y calidad. En un estudio realizado en mujeres sin seguro médico y con innumerables barreras sociales en el acceso a los servicios de salud, se evidenció mayor persuasión para asistir a los centros de salud aplicando esta modalidad (9,16,17). Además, este componente incluye una consideración especial en la captación temprana de alto riesgo, siguiendo experiencias exitosas de identificación y estratificación por riesgo principalmente descritas en contextos asiáticos (18,19). En un estudio realizado en Noruega y

en Estados Unidos, se evidenció que las mujeres que fueron invitadas a participar de las herramientas de tamización presentaron mayor tasa de asistencia, lo que se reflejó en la mejora del tratamiento (15,18).

Adicionalmente, según un estudio realizado en Santa Fe, Argentina, en donde se utilizaron mensajes de texto para promover la mamografía las participantes manifestaron que recibir un SMS recordatorio las motivaría a realizarse la mamografía, especialmente aquellas que habían postpuesto el examen por olvido, miedo o falta de tiempo (21). Esta población ya se ha estudiado en dos estudios realizados en mujeres sin seguro médico o con cobertura insuficiente en Estados Unidos, donde se utilizó el ciclo “Plan-Do-Study-Act” (Figura 2) en los programas de tamizaje y diagnóstico temprano llamados Mile Square Accessible Mammogram Outreach and Engagement (Mi-MAMO) y Patient Navigation Program, evidenciando un aumento de las mamografías realizadas, diagnóstico eficaz y tratamiento oportuno, mostrando un impacto en acceso y coordinación en poblaciones subatendidas. (9,17).

Figura 2. Ciclo de abordaje PDSA (Plan-Do-Study-Act). Elaboración propia a partir de (9).

2. Planificación comunitaria y alianzas locales

Según la distribución de las seccionales y capítulos de la LCCC, dentro de cada departamento, se establecerán convenios formales con las secretarías de salud departamentales y municipales, así como redes promotoras de salud, basados además en la incorporación de una propuesta de coordinación interinstitucional y planificación territorial basadas en modelos de tamizaje organizados en Europa y Canadá (22,23) esto va a permitir que haya integración del modelo a la red local de servicios, garantizando rutas claras para la referencia y el seguimiento clínico para generar espacios de educación en salud para la comunidad e implementación de sistemas de información comunitario.

3. Educación y sensibilización comunitaria para la prevención

Esta fase tiene como objetivo fortalecer el conocimiento y la percepción del riesgo de las mujeres con respecto al cáncer de mama, fomentando la adherencia a los programas de tamizaje. Se desarrollarán campañas educativas por medio de población capacitada en este tema. Los temas en los que las campañas ahondarán incluyen: factores de riesgo modificables para cáncer de mama, identificación de factores y hábitos protectores, reconocimiento de signos **y síntomas de alarma**, la importancia de la detección temprana, y la adecuada práctica de autoexamen mamario. Estas actividades incluyen talleres prácticos, así como entrega de material visual sobre la prevención y detección temprana. Al finalizar se desarrollarán cuestionarios ya realizados por la LCCC para identificar la adherencia a la información brindada, así como para utilizarlo como método de retroalimentación para asegurar la claridad de la información transmitida.

Las campañas educativas tienen un aumento significativo en la prevención como fue demostrado en un estudio realizado en Manicaragua donde 80% de las mujeres tenían conocimientos inadecuados sobre la prevención del cáncer de mama y después de un programa educativo 96.1% las participantes adquirieron conocimiento adecuado sobre el autoexamen y el 92.3% reconocieron correctamente los factores de riesgo (24). Luego de estas actividades se aplicarán cuestionarios a las oyentes para identificar falencias y completo entendimiento de la información brindada. Por otro lado, se implementarán mensajes de textos con recordatorios sobre las fechas de brigadas por parte de la LCCC, consejos preventivos y lugares de atención. Con base en estrategias internacionales, como la intervención BEST (25) se espera un incremento superior al 30% en el nivel de conocimiento sobre la detección temprana y disposición al tamizaje superior al 85% entre las mujeres sensibilizadas.

4. Coordinación y navegación por el sistema de salud para tamizaje

Esta es la fase operativa del modelo, donde se implementará un sistema de acompañamiento individualizado a cargo de promotoras o navegadoras comunitarias, quienes se encargarán de contactar a las mujeres objeto, programar citas, ofrecer los recordatorios por mensajes de texto y, en caso de que la paciente lo solicite, compañía durante el proceso de tamizaje. Además, se hará la distribución de bonos para la realización de examen clínico y mamografías según brecha de cobertura y capacidad instalada local. Estos bonos permitirán acceder a los servicios de tamizaje sin costo en instituciones aliadas. La evidencia de modelos similares (26) ha demostrado que los modelos que cuentan con incentivos o que eliminan costos directos para los pacientes, pueden aumentar la adherencia a la mamografía del 20% hasta un 70-90%. Además, la evidencia internacional respalda que la navegación y eliminación de barreras económicas, por ejemplo, a partir del uso de bonos de acceso o logísticas, aumenta sustancialmente las tasas de tamizaje (22,27). Adicionalmente, la experiencia del uso de estrategias como unidades móviles sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimientos posterior a la detección (28). En Estados Unidos se han implementado estrategias de alcance comunitario en ferias, iglesias y escuelas, además de jornadas sin cita “Walk-In Wednesdays”, “mammogram parties” (9).

5. Atención primaria

Contemplará la realización del examen clínico de mama estandarizado a todas las mujeres participantes, por parte de personal previamente capacitado (12). Teniendo en cuenta que el método de tamizaje primario recomendado es la mamografía, pero esta no se encuentra disponible en todas las regiones, es de vital importancia la concientización para que las pacientes acudan al centro de salud más cercano y activar la ruta para su realización, así como la entrega de los bonos de mamografía a la población más vulnerable y así aumentar la pertinencia de su uso. La mamografía se considera el método de referencia para la detección del cáncer de mama, con valores estimados de sensibilidad y especificidad del 86,9 % y el 88,9 %, respectivamente (Breast Cancer Research Consortium) (29). Diversas literaturas internacionales de cáncer sugieren que este método es eficaz para reducir la mortalidad (30–32). Dadas las limitaciones tecnológicas descritas, la integración de métodos como la ecografía e incluso el examen clínico de mama con menor evidencia, sirven como complemento diagnóstico de forma costo-efectiva y mejorando la detección principalmente en mujeres de alto riesgo (19,33).

En un estudio realizado en China, las pacientes fueron evaluadas para determinar su riesgo de cáncer mediante un sistema de puntuación de riesgo definido, donde solamente las mujeres identificadas con alto riesgo de cáncer de mama fueron invitadas a someterse a una ecografía mamaria y una mamografía en un hospital terciario designado. Los autores observaron un aumento en la participación y diagnóstico precoz de las pacientes con alto riesgo (34). Por otro lado, en un estudio realizado en Marruecos las mujeres elegibles fueron sometidas a una exploración clínica de las mamas (ECM) en centros de atención primaria de nivel I, esta fue realizada por médicos generales, matronas o enfermeras especializadas en salud maternoinfantil y planificación familiar (35). Por lo anterior, se considera que las pacientes cuyo resultado del examen clínico sea negativo pero cumplan con alguno de los factores de riesgo expuestos en la Guía Práctica para mujeres detección cáncer de mama del Instituto Nacional de Cancerología (36) expuestos en la tabla 2, son candidatas a la realización de mamografía como parte de la tamización.

Factor de riesgo	Riesgo relativo
Mutación BRCA1 o BRCA2	10.0 - 32.0
Historia familiar de cáncer (Sin mutación conocida)	
Un familiar en primer grado	1.5 - 2.0
Dos familiares en primer grado	3.0
Tres o más familiares en primer grado	4.0
Un familiar en segundo grado	1.2 - 1.5

Radiación terapéutica del tórax a una edad menor de 30 años	7.0 - 17.0
Factores hormonales	
Paridad tardía (edad mayor a 30 años) o nuliparidad	1.2 - 1.7
Menarquia temprana (edad menor a 12 años) o menopausia tardía (edad mayor a 55 años)	1.2 - 1.3
Terapia combinada de reemplazo hormonal (por 10 o más años)	1.5
Obesidad en la posmenopausia	1.2 - 1.9
Consumo de alcohol (2 bebidas al día comparado con no bebedores)	1.2
Tabaquismo antes del primer nacido vivo	1.2
Estilo de vida sedentario	1.1 - 1.8
Raza blanca	1.1 - 1.5
Densidad de la mama (muy densa versus principalmente grasa)	5.0
Hiperplasia ductal o lobular atípica, o carcinoma in situ en una biopsia previa	4.0

Tabla 2. Factores de riesgo de cáncer de mama. Adaptado de: Guía de práctica para las mujeres colombianas sobre la detección temprana del cáncer de mama (36).

6. Diagnóstico confirmatorio

Lo que se busca con esta fase es que, aquellas mujeres que hayan obtenido resultados anormales sean referidas oportunamente a instituciones de segundo y tercer nivel (figura 3) para la confirmación diagnóstica a través de estudios complementarios. En este proceso, es de vital importancia la compañía por parte de las navegadoras voluntarias de la LCCC, puesto que esto ayudará a la identificación de la patología en estadios tempranos así evitar desenlaces fatales. Las mujeres con resultados positivos (o anormales) en la ECM, o con antecedentes familiares de cáncer de mama, fueron derivadas a un centro de referencia secundario especializado en salud reproductiva para una evaluación diagnóstica más exhaustiva. En dicho centro, un ginecólogo repitió la ECM y solicitaba una mamografía o una ecografía si detectaba alguna anomalía clínica en la mama o incluso una linfadenopatía axilar aislada. Si se identificaba una anomalía sospechosa tras la exploración radiológica de ambas mamas, el ginecólogo realizaba una biopsia con aguja gruesa o, en su defecto, una punción-aspiración con aguja fina (PAAF). Las muestras de biopsia se enviaron a un laboratorio de patología privado para su respectivo análisis (35).

Figura 3. Abordaje guiado por sistema de salud. Elaboración propia a partir de (7).

7. Registro, análisis y retroalimentación

En coordinación con la LCCC, se realizará una base de datos de monitoreo y evaluación en la que se documentarán todas las etapas del proceso. Este sistema permitirá genera indicadores de cobertura, oportunidad diagnóstica y efectividad por región, así como retroalimentar los procesos para mejoras.

La aplicación de este modelo organizado, equitativo y articulado con la red de servicios nacionales generará reducción estimada de la mortalidad por cáncer de mama entre 15% y 25% en un periodo aproximado de 3-5 años, replicando el impacto observado en países que han implementado estrategias similares (37,38). Un aumento sostenido en la cobertura del tamizaje mejora en la detección temprana, y fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y las instituciones implicadas, consolidando una estrategia efectiva y sostenible de control del cáncer de mama en Colombia. Estos resultados se benefician mediante la implementación progresiva de estrategias diferenciales por riesgo y territorio, garantizando la equidad y sostenibilidad en el sistema de salud colombiano.

Propuesta de Modelo Colombiano de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Mama

Figura 4. Diagrama de flujo del modelo propuesto. Elaboración propia a partir de (35).

DISCUSIÓN

El modelo propuesto de prevención y detección temprana del cáncer de mama en Colombia se basa en los hallazgos obtenidos en la búsqueda sistemática realizada en las bases de datos. De estas se obtiene evidencia científica, con lo que se adapta según necesidades estructurales y territoriales del país. Este enfoque, que abarca desde la detección temprana hasta el tratamiento, se adaptó para hacer esta propuesta colombiana de control y detección del cáncer de mama. Hasta donde sabemos este es el primer modelo de prevención y tamizaje de riesgo que utiliza artículos y evidencia científica para su construcción.

El modelo colombiano, a diferencia de varios programas descritos en la literatura internacional (donde los modelos de tamizaje se han implementado como estrategias poblacionales generales) sin un énfasis suficiente en brechas económicas, territoriales y de acceso, requiere una integración desde su diseño con componentes de estratificación de riesgo, articulación comunitaria y navegación en el sistema. Lo anterior, justamente para evitar resultados modestos que se observan en programas nacionales de cribado actualmente que, pese a ser organizados, no logran un impacto claro sobre los estadios avanzados de la enfermedad (23).

En cuanto a la población objetivo, se inicia la educación y sensibilización en mujeres desde los 40 años, sin embargo, la realización de tamizaje es indicada desde los 50 años. Esto es gracias a que según el estudio de Trentham, et al; (39) el inicio de tamizaje desde los 40 años genera aproximadamente 1,5 falsos positivos por mujer en vida, así como sobrediagnóstico del 15,6% de cánceres detectados. Adicionalmente, en el modelo de detección y diagnóstico temprano del Cáncer de Mama de Perú se evidencia que el uso rutinario del examen clínico de mama en mujeres asintomáticas antes de los 50 años presenta una alta tasa de falsos positivos y sobrediagnóstico (40).

En otro estudio realizado en Indonesia, se reveló que la ECM no es un método de cribado fiable para lesiones mamarias, ni benignas o malignas (41). En consonancia con esta evidencia, nuestro modelo evita una exposición indiscriminada al tamizaje a edades más tempranas y opta por priorizar la organización del programa, la adherencia y la reducción de barreras de acceso que son elementos que han mostrado mayor impacto en desenlaces clínicos y equidad en el sistema (22). Se propone una aproximación basada en riesgo, que permite que el modelo no dependa únicamente de la edad como criterio de entrada al tamizaje, sino que también se base en una focalización territorial que se apoya en las herramientas dispuestas por la LCCC, aumentando la eficiencia de este en contextos de recursos limitados y de amplia heterogeneidad regional como es el caso nacional (19,42). En un estudio realizado en Inglaterra, los profesionales de la salud consideraron que una evaluación de riesgo individualizada era más lógica que ofrecer el mismo tipo de cribado a todas las mujeres, independientemente del riesgo (43). Existen diversas calculadoras que permiten estimar el riesgo de cáncer de mama, como la calculadora de riesgo Tyrer-Cuzick (44), la calculadora BCSC (45) y la calculadora BCRAT (46–48).

Sin embargo, en nuestro estudio decidimos no incluirlas, ya que buscamos desarrollar un modelo aplicable a nivel territorial, incluso en zonas sin conexión a la red celular, promoviendo así el acceso al tamizaje en regiones con recursos limitados. Por este motivo, consideramos que la presencia de al menos un factor de riesgo es suficiente para clasificar a una persona como de alto riesgo y continuar con el algoritmo de tamizaje. No obstante, en aquellos lugares donde se cuente con acceso a internet, el evaluador podrá utilizar alguna de las herramientas anteriormente mencionadas para estimar de manera más precisa el nivel de riesgo.

Por otro lado, en la evaluación de calidad del programa de cáncer de mama de Tabasco (49), se evidenció que hubo un cumplimiento muy bajo de las actividades preventivas que se proponen en el modelo. Solamente al 19% de las pacientes que se incluyeron en la evaluación del estudio, se le hizo una enseñanza adecuada de la autoexploración lo que llevó a que el 30.5% de las

participantes clasificaran el modelo como inadecuado. Es por esto por lo que, en el modelo propuesto, se hace énfasis en la importancia de la educación de las mujeres en cuanto al cáncer de mama. En la misma evaluación se detectó que el registro de las pacientes y de los exámenes realizados fue insuficiente en 53.8% de los casos e inadecuado en 30.7% (49). Dado lo anterior, en nuestro modelo se especifica que el registro de todas las pacientes se llevará a cabo junto con la LCCC en una base de datos controlada y sistematizada.

El programa comunitario rural de Richman, et al (50) realizado en Carolina del Norte, logró aumentar el conocimiento sobre el cáncer de mama del 59% al 78% ($p < 0,001$) y la cobertura de mamografía hasta un 72%, de las cuales el 68% nunca habían participado en jornadas de tamización. Esto demuestra la importancia de las alianzas con líderes locales y educación continua que se busca realizar en este modelo, como herramientas para llegar a poblaciones rurales y/o de difícil acceso.

En el programa de Cáncer de Mama en Chile (51) se evidenció que una de las limitaciones más grandes del modelo era la cobertura incompleta y dependiente de recursos regionales. Esto lleva a que, aunque el programa ha aumentado de forma importante la cantidad de mamografías realizadas y el diagnóstico temprano de cáncer de mama, la mortalidad por esta patología siga en aumento. Debido a esto, proponemos la distribución de bonos en la población objetivo para cerrar las brechas regionales que existen en el país.

En comunidades rurales de Vietnam, aunque cerca del 70% de las mujeres conocían el autoexamen de mama, solo el 18,8% lo realizaba mensualmente y ninguna había accedido a una mamografía bianual (52). Esto, junto con la evidencia global, donde se demuestra que, en países de bajos y medianos ingresos, menor educación y residentes de áreas rurales, la participación en tamizaje es baja, destacando el papel crítico de la educación y el empoderamiento comunitario en la participación (53). Por ello el modelo propuesto enfatiza acciones educativas y de acompañamiento local para mejorar la cobertura en regiones apartadas.

En un estudio realizado en Noruega, se evidenció que hubo una reducción de mortalidad por cáncer de mama atribuible a la invitación: 20% en ≥ 50 años (HR 0,80) y 25% en 50–69 (HR 0,75), además de un efecto adicional atribuible a mejoras de tratamiento/atención: 17–23% según grupo/modelo. En consecuencia, planeamos implementar estrategias de invitación (llamadas o mensajes de texto) que inviten o recuerden a las participantes a realizarse sus exámenes, incluyendo estrategias de alcance comunitario en ferias, iglesias y escuelas (20).

En un contexto de heterogeneidad regional como el colombiano, donde las barreras de acceso son múltiples, es crucial que el programa contemple un enfoque de focalización territorial. Un estudio en Estados Unidos realizado en mujeres de bajos ingresos y sin seguro médico mostró que, una vez lograda la primera mamografía gratuita, más del 80% mantuvieron adherencia al tamizaje de forma longitudinal (54). Por ejemplo, en el estado de Missouri, el programa “Show Me Healthy Women” logró un desplazamiento hacia estadios más tempranos y generó ahorros en los costos de tratamiento asociados a la detección tardía (55). En la ciudad de Nueva York, un modelo móvil de mamografía (“ScanVan”) en población de minorías sin seguro logró superar barreras de acceso —como la falta de médico de atención primaria o seguro de salud— al llevar los servicios a las comunidades más vulnerables (56).

Finalmente, al realizar la comparación de la propuesta con el modelo colombiano y otros programas nacionales que no han logrado reducciones significativas en los estadios avanzados, se evidencia que la simple existencia de una estrategia de tamizaje no es suficiente, se requieren componentes adicionales como la focalización de acuerdo con riesgo, reducción de barreras, articulación territorial y acompañamiento comunitario para transformar realmente los desenlaces en salud. El diseño propuesto finalmente integra de forma explícita estos elementos, lo que lo hace potencialmente más efectivo y aplicable en un sistema de profundas inequidades como el colombiano.

CONCLUSIONES

El modelo colombiano de prevención, detección y diagnóstico temprano del cáncer de mama propuesto constituye una estrategia integral y contextualizada, diseñada a partir de la evidencia científica más reciente y de la adaptación de experiencias internacionales exitosas a las condiciones estructurales, geográficas y sociales del país. Su implementación busca responder a las brechas actuales en cobertura, oportunidad diagnóstica y equidad territorial, fortaleciendo la articulación entre los niveles de atención, la educación comunitaria y el empoderamiento de la mujer en la prevención.

La evidencia internacional revisada demuestra que los programas de tamizaje organizados con invitación activa, acompañamiento comunitario y eliminación de barreras económicas pueden reducir la mortalidad entre un 15 % y un 25 % (37,38). En este contexto, el modelo propuesto representa una herramienta efectiva para mejorar la cobertura, optimizar la detección temprana y promover la sostenibilidad del sistema de salud colombiano mediante estrategias diferenciales por riesgo y territorio. Esto es debido a que a medida que se diagnostique el cáncer tempranamente, se disminuirán los costos de tratamiento que implica un cáncer avanzado.

Entre sus principales alcances, destaca la incorporación de un enfoque territorial y diferencial por riesgo, la creación de redes locales de apoyo y navegación comunitaria, y el fortalecimiento del registro y la trazabilidad de los procesos de tamización. Además, incorpora procesos de educación continua, participación social y redes locales de apoyo que fortalecen la adherencia al tamizaje, promueve herramientas digitales, navegación por el sistema, unidades móviles y distribución de bonos de mamografía para reducir las barreras de acceso. Sin embargo, su implementación enfrenta limitaciones estructurales como la dependencia de recursos locales, la necesidad de formación continua del talento humano, la distribución desigual de infraestructura diagnóstica y la ausencia de una base de datos nacional integrada que podría dificultar el seguimiento longitudinal y la evaluación de impacto.

En conclusión, el modelo propuesto ofrece una ruta factible, equitativa y sostenible para reducir la mortalidad por cáncer de mama en Colombia. Su enfoque basado en riesgo y territorio, apoyado en la educación y la articulación comunitaria, lo posiciona como una iniciativa innovadora y adaptable a otros países de ingresos medios que se enfrentan a desafíos similares en cuanto a la detección temprana y el diagnóstico del cáncer de mama.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecerle a la jefe Jessika Bermúdez de la Liga Colombiana contra el Cáncer y a Marcela Forero del área social de la Liga colombiana contra el Cáncer por su apoyo en la realización del proyecto. También quisiéramos agradecerle a la Liga colombiana contra el Cáncer por su asociación con la Pontificia Universidad Javeriana para abordar el cáncer como problema de salud pública.

REFERENCIAS

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Cáncer de mama – Prevención del cáncer. [cited 2025 Oct 29]; Available from: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx>
2. Instituto Nacional de Cancerología (INC). Cáncer de mama – Información para pacientes [Internet]. [cited 2025 Oct 29]. Available from: <https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/informacion-sobre-cancer-para-pacientes/tipos-cancer/cancer-mama>
3. Instituto Nacional de Cancerología (INC). Manual para la detección temprana del cáncer de mama. 3.a ed. Bogotá. 2015 [cited 2025 Oct 29]; Available from: <https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones/manual-para-deteccion-temprana-del-cancer>
4. Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO). Observatorio de Cáncer: Cáncer de mama [Internet]. [cited 2025 Oct 29]. Available from: <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/C%C3%A1ncer-de-mama.aspx>
5. Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, Cuenta de Alto Costo (CAC). Efecto de la tamización en cáncer de mama y de cérvix en la mortalidad, el diagnóstico temprano y la estadificación TNM: una aproximación ecológica.
6. GPC para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama - versión completa - 2017 - Instituto Nacional de Cancerología [Internet]. [cited 2025 Oct 29]. Available from: <https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones/gpc-para-deteccion-temprana-tratamiento>
7. Ngan TT, Minh H Van, Donnelly M, O'Neill C. Implementation of clinical breast examination screening programme as part of primary care in Vietnam: An analysis of contextual factors. *World Med Health Policy* [Internet]. 2025 Mar 1 [cited 2025 Nov 10];17(1):90–107. Available from: [/doi/pdf/10.1002/wmh3.644](https://doi.org/10.1002/wmh3.644)
8. Sebuødegård S, Botteri E, Hofvind S. Breast Cancer Mortality After Implementation of Organized Population-Based Breast Cancer Screening in Norway. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2025 Nov 1];112(8):839–46. Available from: <https://dx.doi.org/10.1093/jnci/djz220>

9. Guerra CE, Verderame E, Nicholson A, Wan LY, Brooks AD. A Plan-Do-Study-Act Approach to the Development, Implementation and Evaluation of a Patient Navigation Program to Reduce Breast Cancer Screening Disparities in Un- and Under-Insured, Racially and Ethnically Diverse Urban Women. *Front Public Health* [Internet]. 2021 Feb 19 [cited 2025 Nov 1];9:595786. Available from: www.frontiersin.org
10. Liga Colombiana contra el Cáncer. Liga Colombiana contra el Cáncer. [cited 2025 Nov 8]. Promoción y prevención: campañas educativas. Available from: <https://www.ligacancercolombia.org/promocion-y-prevencion/#https://www.ligacancercolombia.org/educacion-y-prevencion/#!/campanas-educativas>
11. Craig P, Ruggiero E Di, Frohlich KL, Mykhalovskiy E, White M, Campbell R, et al. Taking account of context in population health intervention research: guidance for producers, users and funders of research. 2018 [cited 2025 Nov 10]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK498645/>
12. Duggan C, Dvaladze A, Rositch AF, Ginsburg O, Yip CH, Horton S, et al. The Breast Health Global Initiative 2018 Global Summit on Improving Breast Healthcare Through Resource-Stratified Phased Implementation: Methods and overview. *Cancer* [Internet]. 2020 [cited 2025 Nov 10];126 Suppl 10(Suppl 10):2339–52. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32348573/>
13. Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 8430 de 1993: Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Artículo 11. [Internet]. 8430 Bogotá, Colombia: Ministerio de Salud; Oct 4, 1993. Available from: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14153>
14. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de 2018: Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno-Perinatal y se establecen las directrices para su operación. [Internet]. Diario Oficial No. 50 674, 3280 Colombia: Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social; Aug 2, 2018. Available from: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203280%20de%2020183280.pdf?utm_source=chatgpt.com
15. Haddaway NR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews* [Internet]. 2022 Jun 1;18(2):e1230. Available from: [/doi/pdf/10.1002/cl2.1230](https://doi/pdf/10.1002/cl2.1230)
16. Kemp D, Jacobs EA, Kvale E, Shokar NK, Sebastian K, Benzer JK, et al. Evaluating the persuasiveness of messages promoting mobile mammography among uninsured women. *Health Educ Res* [Internet]. 2024 Aug 1 [cited 2025 Nov 8];39(4):331–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38394465/>

17. Henderson V, Tossas-Milligan K, Martinez E, Williams B, Torres P, Mannan N, et al. Implementation of an Integrated Framework for a Breast Cancer Screening and Navigation Program for Women From Underresourced Communities. *Cancer*. 2020;126(S10):2481–93.
18. Zhu J, Wang L, Gong W, Li X, Wang Y, Zhu C, et al. Development and evaluation of a risk assessment tool for the personalized screening of breast cancer in Chinese populations: A prospective cohort study. *Cancer*. 2024 Apr 15;130:1403–14.
19. Zhang X, Yang L, Liu S, Li H, Li Q, Cheng Y, et al. Evaluation of Different Breast Cancer Screening Strategies for High-Risk Women in Beijing, China: A Real-World Population-Based Study. *Front Oncol*. 2021 Nov 4;11.
20. Sebuødegård S, Botteri E, Hofvind S. Breast Cancer Mortality After Implementation of Organized Population-Based Breast Cancer Screening in Norway. *JNCI: Journal of the National Cancer Institute* [Internet]. 2020 Aug 1 [cited 2025 Nov 9];112(8):839–46. Available from: <https://dx.doi.org/10.1093/jnci/djz220>
21. Sanchez Antelo V, Paolino M, Frejdkes P, Arrossi S. Interface: Comunicação, Saúde, Educação. 2024 [cited 2025 Nov 8]. Participatory design of Short Message Service (SMS) text message to promote mammography among women in Santa Fe, Argentina. Available from: <https://www.scielo.org/article/icse/2024.v28/e230448/>
22. Gold N, Christensen RAG, Arneja J, Aminoleslami A, Anderson GM, Brooks JD. Screening behaviours, demographics, and stage at diagnosis in the publicly funded Ontario Breast Screening Program. *Breast Cancer Res Treat*. 2023 Apr 1;198(3):523–33.
23. Gampenrieder SP, Vaisband M, Rinnerthaler G, Weiss L, Jaud B, Sprenger M, et al. A comparison of breast cancer incidence and cancer stages before and after the introduction of the Austrian national breast cancer screening program in the federal state of Salzburg: Real-world data from the Tumor Registry Salzburg. *Wien Klin Wochenschr*. 2025 Apr 1;137(7):205–13.
24. Cabello Cabrera A, Payne Gutiérrez Y, Luis Morán R, Carrazana Santos Y, Mesa Reyes Y, Pérez Álvarez S, et al. Programa educativo sobre cáncer de mama para mujeres del Consultorio Médico 028-2. Manicaragua. *EDUMECENTRO* [Internet]. 2023 [cited 2025 Nov 8];15. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742023000100109&lng=es&nrm=iso&tlng=es
25. Molokwu JC, Dwivedi A, Alomari A, Shokar N. Effectiveness of a Breast Cancer Education Screening and Navigation (BEST) Intervention among Hispanic Women. *Health Promot Pract* [Internet]. 2024 Nov 1 [cited 2025 Nov 8];25(6):1070–81. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36635866/>
26. Castaldi M, Smiley A, Butler J, Latifi R. Breast Cancer Screening in Inner City and County Populations: A Tale of Two Centers. *Am Surg* [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2025 Nov 8];87(6):982–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33295788/>

27. Min Feng Ooi B, Muschialli L, Kondal D, Andia G, Ng Ho Tsun I, Huang HYR, et al. Individual-level determinants of breast and cervical cancer screening and early testing in two regionally representative urban Indian populations. *Prev Med Rep.* 2024 Oct 1;46:102883.
28. Tari DU, De Lucia DR, Santonastaso R, Santarsiere M, Blasotti A. A Comparative Analysis of Mobile versus Stationary Mammography Units: Performance and Outcomes in a Breast Cancer Screening Program. *Breast Cancer: Targets and Therapy* [Internet]. 2025 May 7 [cited 2025 Nov 8];17:373–83. Available from: <https://www.dovepress.com/a-comparative-analysis-of-mobile-versus-stationary-mammography-units-p-peer-reviewed-fulltext-article-BCTT>
29. Benchmarks for Screening Sensitivity & Specificity 2007-2013 :: BCSC [Internet]. [cited 2025 Nov 10]. Available from: <https://www.bcsc-research.org/index.php/statistics/screening-performance-benchmarks-archive/Benchmarks-sens-spec-archive>
30. World Health Organization. WHO position papper on mamografi screaning. 2014;
31. Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rutgers E, et al. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology* [Internet]. 2015 Sep 1 [cited 2025 Nov 10];26:v8–30. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26314782/>
32. Oeffinger KC, Fontham ETH, Etzioni R, Herzig A, Michaelson JS, Shih YCT, et al. Breast Cancer Screening for Women at Average Risk: 2015 Guideline Update From the American Cancer Society. *JAMA* [Internet]. 2015 Oct 20 [cited 2025 Nov 10];314(15):1599–614. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26501536/>
33. Li M, Wang H, Qu N, Piao H, Zhu B. Breast cancer screening and early diagnosis in China: a systematic review and meta-analysis on 10.72 million women. *BMC Womens Health.* 2024 Dec 1;24(1).
34. Wu S, Liang D, Shi J, Li D, Liu Y, Hao Y, et al. Evaluation of a population-based breast cancer screening in North China. *J Cancer Res Clin Oncol* [Internet]. 2023 Sep 1 [cited 2025 Nov 9];149(12):10119–30. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00432-023-04905-w>
35. Carvalho MM, Bah A, Azrib S, Hiatt RA, Boutayeb S, Belyamani L, et al. Evaluation of performance indicators of a national breast cancer screening program in Casablanca, Morocco. *BMC Cancer* 2025 25:1 [Internet]. 2025 Apr 4 [cited 2025 Nov 9];25(1):1–12. Available from: <https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-025-14017-y>
36. Guía Práctica para mujeres detección cáncer de mama - Instituto Nacional de Cancerología [Internet]. [cited 2025 Nov 10]. Available from: <https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones/guia-practica-para-mujeres-deteccion>

37. Tsapatsaris A, Thompson SA, Reichman M. Review of mammography screening guidelines of the 5 largest global economies. *Clin Imaging* [Internet]. 2025;120(October 2024):110415. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2025.110415>
38. Henderson JT, Webber EM, Weyrich MS, Miller M, Melnikow J. Screening for Breast Cancer: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. *JAMA* [Internet]. 2024 Jun 11 [cited 2025 Nov 8];331(22):1931–46. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38687490/>
39. Trentham-Dietz A, Chapman CH, Jayasekera J, Lowry KP, Heckman-Stoddard BM, Hampton JM, et al. Collaborative Modeling to Compare Different Breast Cancer Screening Strategies: A Decision Analysis for the US Preventive Services Task Force. *JAMA* [Internet]. 2024 Jun 11 [cited 2025 Nov 8];331(22):1947–60. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38687505/>
40. Salvatierra Romero G, Becerra-Chauca N, Limas Cline J, Cunia Perez M, Aguilar Ramos P, Noa Bendezú B, et al. Guía de práctica clínica para el tamizaje de cáncer de mama en el Seguro Social del Perú (EsSalud). *Anales de la Facultad de Medicina* [Internet]. 2024 [cited 2025 Nov 10];85(3):354–61. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832024000300018&lng=es&nrm=iso&tlng=es
41. Choridah L, Icanervilia AV, Rengganis AA, At Thobari J, Postma MJ, D.I. van Asselt A. Comparing the performance of three modalities of breast cancer screening within a combined programme targeting at-risk women in Indonesia: An implementation study. *Glob Public Health* [Internet]. 2023 Jan 2 [cited 2025 Nov 10];18(1). Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2023.2284370>
42. Roux A, Hervouet L, Stefano F Di, French DP, Giordano L, Ritchie D, et al. Acceptability of risk-based breast cancer screening among professionals and healthcare providers from 6 countries contributing to the MyPeBS study. *BMC Cancer* 2025 25:1 [Internet]. 2025 Mar 15 [cited 2025 Nov 10];25(1):1–10. Available from: <https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-025-13848-z>
43. Hawkins R, McWilliams L, Ulph F, Evans DG, French DP. Healthcare professionals' views following implementation of risk stratification into a national breast cancer screening programme. *BMC Cancer* 2022 22:1 [Internet]. 2022 Oct 12 [cited 2025 Nov 10];22(1):1–10. Available from: <https://link.springer.com/articles/10.1186/s12885-022-10134-0>
44. Tyrer J, Duuy SW, Cuzick J. A breast cancer prediction model incorporating familial and personal risk factors. *STATISTICS IN MEDICINE Statist Med*. 2004;23:1111–30.
45. Tice JA, Cummings SR, Smith-Bindman R, Ichikawa L, Barlow WE, Kerlikowske K. Using Clinical Factors and Mammographic Breast Density to Estimate Breast Cancer Risk: Development and Validation of a New Predictive Model. *Ann Intern Med* [Internet]. 2008 Mar 4 [cited 2025 Nov 10];148(5):337. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2674327/>

46. About the Calculator: The Breast Cancer Risk Assessment Tool - NCI [Internet]. [cited 2025 Nov 10]. Available from: https://bcrisktool.cancer.gov/about.html?utm_source=chatgpt.com
47. Gail MH, Brinton LA, Byar DP, Corle DK, Green SB, Schairer C, et al. Projecting individualized probabilities of developing breast cancer for white females who are being examined annually. *J Natl Cancer Inst* [Internet]. 1989 Dec 20 [cited 2025 Nov 10];81(24):1879–86. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2593165/>
48. Banegas MP, John EM, Slattery ML, Gomez SL, Yu M, La Croix AZ, et al. Projecting individualized absolute invasive breast cancer risk in US hispanic women. *J Natl Cancer Inst* [Internet]. 2017 Feb 1 [cited 2025 Nov 10];109(2). Available from: <https://bcrisktool.cancer.gov/about.html>
49. Hernández Vasconcelos JM, Santos Padrón H, Martínez Calvo S, Hernández Vasconcelos JM, Santos Padrón H, Martínez Calvo S. Evaluación de la calidad del programa del cáncer de mama Tabasco 2018. *Horizonte sanitario* [Internet]. 2023 [cited 2025 Nov 10];22(2):411–8. Available from: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592023000200411&lng=es&nrm=iso&tlng=es
50. Richman AR, Torres E, Wu Q, Kampschroeder AP. Evaluating a Community-Based Breast Cancer Prevention Program for Rural Underserved Latina and Black Women. *J Community Health* [Internet]. 2020 Dec 1 [cited 2025 Nov 10];45(6):1205–10. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32529466/>
51. Parra-Giordano D, Saldías Fernández MA, Parra-Giordano D, Saldías Fernández MA. Gestión en Salud del Programa de Cáncer de Mama en Chile. *Enfermería Actual de Costa Rica* [Internet]. 2020 Jun 5 [cited 2025 Nov 10];39(39):220–35. Available from: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682020000200220&lng=en&nrm=iso&tlng=es
52. Pham QT, Hac HM, Dang HY, Lee CF, Kwok C, Le TC, et al. Breast Cancer Screening Practices Among Women in Low- and Middle-Income Countries: A Perspective from Vietnam. *Semin Oncol Nurs* [Internet]. 2025 Jun 1 [cited 2025 Nov 10];41(3). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40222871/>
53. Ebrahimoghli R, Aghaei MH, Azami-Aghdash S, Houssami N. Uptake of breast cancer screening practices in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *J Natl Cancer Inst* [Internet]. 2025 Jan 1 [cited 2025 Nov 10];117:29–39. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39133184/>
54. Nair RG, Craddock Lee SJ, Berry E, Argenbright KE, Tiro JA, Skinner CS. Long-term Mammography Adherence among Uninsured Women Enrolled in the Breast Screening and Patient Navigation (BSPAN) Program. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* [Internet]. 2022 Jan 31 [cited 2025 Nov 10];31(1):77–84. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34750203/>

55. Homan SG, Yun S, Bouras A, Schmaltz C, Gwanfogbe P, Lucht J. Breast Cancer Population Screening Program Results in Early Detection and Reduced Treatment and Health Care Costs for Medicaid. *J Public Health Manag Pract* [Internet]. 2021 Feb [cited 2025 Nov 10];27(1):70–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31592983/>
56. Tsapatsaris A, Reichman M. Project ScanVan: Mobile mammography services to decrease socioeconomic barriers and racial disparities among medically underserved women in NYC. *Clin Imaging* [Internet]. 2021 Oct [cited 2025 Nov 10];78:60–3. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33770557/>

Contribución

Ana Sofía Trujillo-Henao asofiatrujillo@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0009-0000-5154-2772> Escritura del documento, elaboración de ecuaciones de búsqueda, síntesis de la evidencia y diseño del modelo de prevención y diagnóstico temprano

Juan Lucas Segura-Valencia segura_juan@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0009-0000-7800-6312> Escritura del documento, elaboración de ecuaciones de búsqueda, síntesis de la evidencia y diseño del modelo de prevención y diagnóstico temprano

Manuela Rojas-Herrera manuela_rojash@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0009-0000-5652-5242> Escritura del documento, elaboración de ecuaciones de búsqueda, síntesis de la evidencia y diseño del modelo de prevención y diagnóstico temprano

Isabela Sánchez-Rodríguez isabela.sanchezr@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0009-0002-5256-5962> Escritura del documento, elaboración de ecuaciones de búsqueda, síntesis de la evidencia y diseño del modelo de prevención y diagnóstico temprano

Abraham Elías Usta-Marrugo ae_usta@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0009-0008-3656-6897> Escritura del documento, elaboración de ecuaciones de búsqueda, síntesis de la evidencia y diseño del modelo de prevención y diagnóstico temprano

Francisco Palencia-Sánchez fpalencia@javeriana.edu.co <https://orcid.org/0000-0002-8126-7748> idea original, asesoría conceptual y metodológica, revisión de versiones previa de documento visto bueno de publicación de versión final.